

OPERATOR LAPLACIAN MELALUI PERSAMAAN FINITE DIFFERENCE UNTUK TAPIS SPASIAL SHARPENING CITRA

Muhamad Iradat Achmad

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

e-mail: irad4t@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Operator Laplacian, Penajaman Tata Ruang Citra

Abstrak

Konsep tapis citra berawal dari penggunaan alihragam Fourier untuk mengalihragam isyarat dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi untuk dilakukan proses penapisan. Proses penapisan secara umum adalah proses untuk meloloskan kandungan frekuensi dalam rentang nilai tertentu dan memotong kandungan frekuensi dalam rentang lainnya. Berdasar rentang nilai frekuensi ini jenis tapis terbagi atas tapis lolos bawah (low-pass atau smoothing), lolos tengah (band-pass atau unsharp), dan lolos atas (high-pass atau sharpening). Dalam citra proses ini dapat dilakukan di kawasan frekuensi sehingga disebut tapis frekuensi, dan dapat juga diterapkan di kawasan spasial sehingga disebut tapis spasial. Penerapan tapis spasial citra menggunakan suatu operator, kedok, kernel, atau jendela yang berukuran panjang dan lebar tertentu, dan proses penapisan dilakukan melalui operasi konvolusi antara operator dan piksel-piksel saling bertetangga dalam citra. Penelitian ini mengusulkan operator Laplacian yang diperoleh melalui perhitungan persamaan finite difference (beda hingga) untuk melakukan tapis spasial sharpening pada citra masukan. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan operator Laplacian yang isotropis pada sudut putar elemen 90° dan 45° . Penerapan operator ini untuk tapis sharpening beberapa citra tester menghasilkan citra keluaran dengan tepi objek tegas dan detil area objek sangat minim. Selain itu, operator Laplacian dengan sudut putar 90° menghasilkan area objek yang lebih halus.

Abstract

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

keywords Operator Laplacian, Spasial Sharpening Citra

The concept of image filtering originated from the use of Fourier switching to transfer signals from the time region to the frequency region for the filtering process. The filtering process in general is a process to pass the frequency content in a certain range of values and cut the frequency content in other ranges. Based on this frequency value range, the types of filters are divided into lower-pass filters (low-pass or smoothing), middle-pass filters (band-pass or unsharp), and upper-pass filters (high-pass or sharpening). In the image, this process can be carried out in the frequency area so it is called a frequency filter, and it can also be applied in the spatial area so it is called a spatial filter. The application of spatial image filtering uses an operator, mask, kernel, or window of a certain length and width, and the filtering process is carried out through a convolution operation between the operator and neighboring pixels in the image. This study proposes the Laplacian operator obtained by calculating the finite difference equation (finite difference) to perform spatial sharpening filters on the input image. The results of these calculations produce an isotropic Laplacian operator at 90° and 45° angles of rotation of the elements. The application of this operator to filter sharpening of several tester images produces an output image with firm object edges and very minimal detail in the object area. In addition, the Laplacian operator with a 90° rotating angle produces a smoother object area.

1. Pendahuluan

Konsep tapis citra berawal dari penggunaan alihragam Fourier untuk mengalihragam isyarat dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi untuk dilakukan proses penapisan. Perubahan semakin cepat isyarat dalam kawasan waktu dialihragam menjadi kandungan frekuensi isyarat yang semakin tinggi di kawasan frekuensi, dan sebaliknya perubahan semakin lambat isyarat diubah menjadi kandungan frekuensi semakin rendah. Untuk isyarat dua dimensi citra, perubahan spasial nilai-nilai intensitas piksel bertetangga yang semakin besar dialihragam menjadi kandungan frekuensi spasial semakin tinggi, dan sebaliknya perubahan yang semakin kecil diubah menjadi kandungan frekuensi spasial semakin rendah. Proses penapisan secara umum adalah proses untuk meloloskan kandungan frekuensi dalam rentang nilai tertentu dan memotong kandungan frekuensi dalam rentang lainnya. Berdasar rentang nilai frekuensi ini jenis tapis terbagi atas tapis lolos bawah (high pass filter atau smoothing), lolos tengah (band pass filter atau unsharp), dan lolos atas (high pass filter atau sharpening). Dalam citra proses ini dapat dilakukan di kawasan frekuensi sehingga disebut tapis frekuensi, dan dapat juga diterapkan di kawasan spasial sehingga disebut tapis spasial [1]. Penerapan tapis spasial citra menggunakan suatu operator, kedok, kernel, atau jendela yang berukuran panjang dan lebar tertentu, dan proses penapisan dilakukan melalui operasi konvolusi antara operator dan piksel-piksel citra. Penelitian ini mengusulkan operator Laplacian yang diperoleh melalui perhitungan persamaan finite difference (beda hingga) untuk melakukan tapis spasial sharpening pada citra masukan [3].

Gambar 1 menampilkan ilustrasi penapisan spasial. Kedok bergerak dari satu titik ke titik lain dalam bingkai citra. Tanggapan tapis di setiap titik (m,n) merupakan penjumlahan hasil perkalian antara koefisien-koefisien kedok dan piksel-piksel citra tercakup. Tanggapan tapis kedok 3x3 pada posisi piksel (m,n) bingkai citra adalah

$$v(m,n) = w(-1,-1)y(m-1,n-1) + w(-1,0)y(m-1,n) + \dots + w(0,0)y(m,n) + \dots + w(1,0)y(m+1,n) + w(1,1)y(m+1,n+1) \tag{1}$$

yaitu penjumlahan hasil perkalian antara koefisien-koefisien kedok dan piksel citra pada posisi yang saling bersesuaian. Patut dicatat bahwa koefisien pusat kedok $w(0,0)$ tepat bersesuaian dengan titik (m,n) bingkai citra saat perhitungan tanggapan tapis dilakukan pada posisi spasial piksel baris ke- m dan kolom ke- n . Ekspresi (1) dalam bentuk yang lebih kompak

$$v(m,n) = \sum_{(k,l) \in W} w(k,l)y(m-k,n-l) \tag{2}$$

dengan $y(m,n)$ dan $v(m,n)$ adalah citra masukan dan citra keluaran. Persamaan (2) mirip dengan penjabaran operasi konvolusi [3] dalam kawasan frekuensi. Karena alasan ini maka operasi tapis linear pada kawasan spasial sering disebut sebagai operasi konvolusi antara kedok dan bingkai citra, dan kedok disebut sebagai kedok konvolusi dan atau kernel konvolusi.

Gambar 1 Ilustrasi penapisan spasial citra menggunakan kedok 3x3.

2. Tapis sharpening

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa watak tapis *smoothing* berkebalikan dengan watak tapis *sharpening*. *Smoothing* membuat detail tepi objek citra menjadi kabur, sebaliknya *sharpening* membuat detail tepi objek citra tampak jelas. Efek alami yang tampak pada proses akuisisi citra adalah *blurring* pada citra perolehan. Penerapan *sharpening* dalam prapengolahan dapat meningkatkan (*enhance*) data citra perolehan sehingga detail obyek yang diinginkan tampak cukup jelas. *Sharpening* dijumpai dalam banyak bidang dan aplikasi. Industri pencitraan, industri percetakan, industri medis, industri otomotif, sampai industri militer menggunakan *sharpening* pada aplikasi-aplikasi yang mensyaratkan detail citra yang tegas.

Dalam *smoothing*, piksel keluaran merupakan penjumlahan piksel-piksel masukan berbobot tertentu [4]. Berdasar analogi penjumlahan adalah proses integrasi maka secara logika *sharpening* dapat disebut operasi differensiasi spasial. Operasi differensial bertitikumpu pada derajat diskontinu suatu titik (m,n) dalam bingkai citra tempat operator differensial bekerja. Derajat diskontinu ditentukan oleh perbedaan transisi nilai keabuan antara suatu piksel dan piksel-piksel tetangga. Transisi yang curam (derajat diskontinu tinggi) menghasilkan nilai beda (*difference*) yang besar, dan sebaliknya transisi yang landai menghasilkan nilai beda kecil. Transisi curam mengandung informasi yang sangat penting dalam ekstraksi ciri tepi dan *sharpening* membuat detail informasi penting ini menjadi semakin jelas sementara *smoothing* justru mengkaburkan.

Gambar 2 memberi pengantar salah satu cara mendapatkan operator *sharpening* menggunakan operasi beda hingga (*finite difference*) [5]. Garis transisi level keabuan mewakili *scanning* satu baris atau kolom citra. Nilai pada posisi spasial $(p,q+1)$, $(p+1,q+1)$, dan $(p+2,q+1)$ bernilai masing-masing $f(p,q+1)$, $f(p+1,q+1)$, dan $f(p+2,q+1)$. Besaran ∇f_{p+1} dan ∇f_{p+2} adalah fungsi beda mundur (*backward difference*) bernilai:

$$\begin{aligned} \nabla f_{p+1} &= f(p+1, q+1) - f(p, q+1) \\ \nabla f_{p+2} &= f(p+2, q+1) - f(p+1, q+1) \end{aligned} \tag{3}$$

Dari [3] diketahui bahwa fungsi beda mundur orde dua merupakan operasi berurutan (*successive*) fungsi (3) dan dapat dibuktikan memiliki bentuk

$$\nabla f_{p+2}^{(2)} = f_{p+2} - 2f_{p+1} + f_p \tag{4}$$

Gambar 2 Ilustrasi operasi *backward difference* tiga titik.

Diberikan tiga piksel dengan formasi seperti Gambar 2. Piksel tengah terletak pada posisi (m,n) bersesuaian dengan $(p+1,q+1)$. Dengan menggunakan (4) dapat didefinisikan fungsi derivatif orde dua pada arah m :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial m^2} = u(m+1, n) + u(m-1, n) - 2u(m, n), \tag{5}$$

dan dengan cara sama pada arah n

$$\frac{\partial^2 u}{\partial n^2} = u(m, n+1) + u(m, n-1) - 2u(m, n). \tag{6}$$

3. Operator Laplacian

Transisi level keabuan sekelompok piksel saling bertetangga dapat diketahui melalui penerapan operasi derivatif pada piksel-piksel tersebut. Salah satu operator yang sering dipergunakan untuk operasi derivatif parsial orde dua pada sistem citra $u(m,n)$ adalah operator *Laplacian* dengan definisi sebagai berikut:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial m^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial n^2}. \tag{7}$$

Dan karena persamaan beda (*difference*) sembarang orde pembentuk operator *Laplacian* merupakan kombinasi linear maka operator *Laplacian* disebut operator linear. Substitusi (5) dan (6) pada (7) diperoleh:

$$\nabla_{(2)}^2 u = u(m+1, n) + u(m-1, n) + u(m, n+1) + u(m, n-1) - 4u(m, n), \tag{8}$$

adalah implementasi digital operator *Laplacian* persamaan (7). *Subscript* (\bullet) adalah orde persamaan beda pembentuk *Laplacian*. Dalam konteks operasi kedok, persamaan (8) diwakili oleh kedok Gambar 3(a), dengan komposisi elemen sama (isotropis) pada rotasi 90°.

Gambar 3 Operator Laplacian dalam kedok 3x3.

Pengembangan operator *Laplacian* (8) dapat dilakukan dengan cara menambahkan empat elemen diagonal kedok Gambar 3(a). Setiap elemen diperoleh melalui penerapan (5) atau (6) pada kedua sumbu diagonal dan diperoleh kedok seperti Gambar 3(d). Kedok baru yang diperoleh juga bersifat isotropis pada rotasi berbeda sebesar 45°. Dalam praktek sering ditemukan kedok yang mirip *Laplacian* namun berbeda tanda seperti Gambar 3(b) dan Gambar 3(c). Hasil operasi negatif kedok *Laplacian* ini ekuivalen dengan *Laplacian* asli, namun perlu diperhatikan penggunaan tanda dalam penerapan operasi penjumlahan antara bingkai citra hasil kedok *Laplacian* dan bingkai citra asli.

Operator *Laplacian* menggunakan kedok berukuran lebih besar (5x5, 7x7, dan 9x9) memerlukan operasi beda mundur orde lebih tinggi. Dapat dibuktikan bahwa operator *Laplacian* melalui *backward difference* orde empat memiliki bentuk

$$\nabla_{(4)}^2 u = u(m+2, n) + u(m-2, n) + u(m, n+2) + u(m, n-2) + 12u(m, n) - 4[u(m+1, n) + u(m-1, n) + u(m, n+1) + u(m, n-1)], \tag{9}$$

dan melalui *backward difference* orde enam diperoleh

$$\begin{aligned} \nabla_{(6)}^2 u &= u(m+3, n) + u(m-3, n) + u(m, n+3) + u(m, n-3) - 40u(m, n) \\ &- 6[u(m+2, n) + u(m-2, n) + u(m, n+2) + u(m, n-2)] \\ &+ 15[u(m+1, n) + u(m-1, n) + u(m, n+1) + u(m, n-1)] , \end{aligned} \tag{10}$$

serta melalui *backward difference* orde delapan dihasilkan

$$\begin{aligned} \nabla_{(8)}^2 u &= u(m+4, n) + u(m-4, n) + u(m, n+4) + u(m, n-4) + 140u(m, n) \\ &- 8[u(m+3, n) + u(m-3, n) + u(m, n+3) + u(m, n-3)] \\ &+ 28[u(m+2, n) + u(m-2, n) + u(m, n+2) + u(m, n-2)] \\ &- 56[u(m+1, n) + u(m-1, n) + u(m, n+1) + u(m, n-1)] . \end{aligned} \tag{11}$$

Implementasi persamaan (9), (10), dan (11) terdapat pada Gambar 4(a), (c), dan (e). Seperti *Laplacian* 3x3, ketiga kedok ini menggunakan sumbu horisontal dan vertikal dengan komposisi koefisien kedok isotropis pada sudut perputaran 90° relatif terhadap pusat kedok. Dengan menggunakan sudut perputaran lebih kecil sebesar 45° diperoleh komposisi kedok seperti Gambar 4(b), (d), dan (f).

Karena operator *Laplacian* adalah operator derivatif, operator ini memberi penonjolan pada area diskontinuitas level keabuan dan meredam area level keabuan dengan kecenderungan merata pada bingkai citra. Tampak dalam citra hasil berupa penampilan tepi obyek dengan latarbelakang gelap. Operasi penjumlahan antara citra asli dan citra hasil kedok *Laplacian*, selain dapat memperoleh latar belakang kembali, juga citra hasil tampil dengan detail lebih jelas dan tepi lebih tegas.

Gambar 4 Operator *Laplacian* dalam beberapa ukuran kedok.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi tapis sharpening menggunakan operator Laplacian dijelaskan di bagian ini. Gambar 5 menampilkan 4 (empat) citra tester yang dipergunakan sebagai citra masukan, yaitu citra Barbara, Woman, Tekstur D5, Tekstur D93 [7]. Citra Woman mengandung ragam frekuensi spasial relatif lebih sedikit dibanding citra lainnya, sementara citra Tekstur D93 memiliki kandungan frekuensi spasial tinggi lebih dominan dibanding citra lainnya. Selain itu dari histogram citra diketahui bahwa cacah lembah histogram Barbara lebih banyak sehingga cacah objek dalam citra diperkirakan lebih banyak dibanding tiga citra lainnya. Implementasi ini menggunakan operator laplacian 90o dan 45o dengan ukuran kedok 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9. Untuk menyesuaikan rentang dinamis nilai intensitas piksel, citra hasil tapis dikuantisasi menggunakan kuantiser uniform (merata) [3] sebelum disimpan ke media penyimpanan untuk ditampilkan kembali atau dicetak. Selain itu operasi pembulatan (rounding) [6] ke bilangan bulat byte terdekat juga diterapkan pada nilai piksel hasil perhitungan sehingga dapat disimpan sebagai piksel citra keluaran. Operasi negatif citra diterapkan pada citra hasil pengolahan untuk kebutuhan penilaian visual citra.

Gambar 5 Citra tester dan histogram, kiri ke kanan, Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93

Gambar 6 dan Gambar 7 menampilkan citra hasil tapis operator Laplacian masing-masing untuk 90o dan 45o secara berurutan. Dalam setiap gambar citra hasil penapisan ditampilkan dalam orientasi atas ke bawah secara berurutan adalah Barbara, Woman, Tekstur D5 dan Tekstur D93, dan dalam orientasi kiri ke kanan secara berurutan adalah kedok ukuran 3x3, 5x5, 7x7 dan 9x9. Selain itu, pembulatan (rounding) ke byte terdekat diterapkan kepada piksel citra hasil pengolahan untuk kebutuhan penyimpanan, penyajian dan pencetakan citra.

Secara umum penilaian visual citra hasil tapis dengan operator 7x7 dan 9x9 tampak tidak signifikan. Objek dalam citra tidak dapat lagi diidentifikasi dan bahkan untuk citra Tekstur D5 dan D93 citra hasil pengolahan terlihat tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan oleh ukuran operator yang semakin besar dengan komposisi elemen saling berbeda tanda akan semakin menegaskan perbedaan intensitas piksel-piksel saling bertetangga sehingga citra dengan perubahan intensitas tetap dan merata seperti dalam Tekstur D5 dan D93 akan memberikan respon yang mirip. Lebih jauh lagi hakikat operasi tapis spasial sebagai operasi konvolusi yaitu tumpang susun citra dan operator dengan pergerakan operator menjejak seluruh permukaan citra menyebabkan tanggapan atas operator pada suatu piksel tidak saja mempengaruhi piksel piksel saling bertetangga namun juga mengalami perambatan sampai ke piksel-piksel di seluruh permukaan citra.

Gambar 6 Citra hasil tapis operator Laplacian 90° , atas ke bawah, citra Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstu D93, kiri ke kanan, ukuran kedok 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9.

Tapis Sharpening dengan operator Laplacian menghasilkan citra keluaran dengan intensitas piksel objek seragam mengalami sensasi derau "garam dan merica" seperti terlihat pada citra Woman Gambar dan Gambar 7. Sensasi derau tersebut tampak lebih jelas terlihat pada operator Laplacian 45° . Ukuran operator lebih besar menghasilkan sensasi derau lebih besar. Hal ini karena karakteristik perambatan dalam operasi konvolusi seperti penjelasan sebelumnya. Selain itu, orientasi piksel arah diagonal pada operator Laplacian 45° menyebabkan penguatan beda intensitas piksel tidak saja berasal dari piksel-piksel arah vertikal dan horisontal namun juga berasal dari proyeksi intensitas piksel piksel pada arah diagonal, sehingga piksel rekonstruksi memiliki dinamika nilai intensitas piksel-piksel bertetangga yang lebih terlihat secara visual pada citra hasil tapis operator Laplacian 45° Gambar 7.

Gambar 7 Citra hasil tapis operator Laplacian 45° , atas ke bawah, citra Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93, kiri ke kanan, ukuran kedok 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9.

5. Kesimpulan

- 1) Tapis Spasial Sharpening Citra menggunakan Operator Laplacian telah dikembangkan dan diterapkan dalam penelitian ini.
- 2) Elemen-elemen operator Laplacian telah berhasil dikalkulasi melalui persamaan Finite Difference.
- 3) Ukuran operator Laplacian semakin besar menghasilkan citra hasil tapis semakin tidak signifikan secara visual.
- 4) Operator Laplacian orientasi 90° memberikan citra hasil tapis dengan derau minimal.

Referensi

- [1] Ravishankar, C., dan Sridevi, P., *Image Processing And Acquisition Using Python, Second Edition, Chapter 4*, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2021.
- [2] M. Iradat A., *Laporan Final Projek Matakuliah Feature Based Image Processing*, Program Doktor, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

- [3] Jain, A.K., *Fundamental of Digital Image Processing, Chapter 2*, Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 1989.
- [4] Gonzales, R. C., dan Woods, R. E., *Digital Image Processing, Fourth Edition, Chapter 4*, Pearson, 330 Hudson Street, New York, NY, 2018.
- [5] M. Iradat A., *Naskah Ajar Pengolahan Citra Digital*, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, 2020.
- [6] Beyer, W. H., *CRC Standard Mathematical Tables*, 26th Edition, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1981.
- [7] Standard Image Databases, http://www.ess.ic.kanagawa-it.ac.jp/app_images_j.html, diakses tanggal 19 Januari 2022.